

apenado Pavão

opinião como direito

A DESQUALIFICAÇÃO SUPERVENIENTE

agosto 25, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 08 – n. 71/2025

O presente artigo é uma breve reflexão sobre os requisitos para o exercício de cargos jurídicos no Brasil. É uma abordagem inicial, uma espécie de embrião de matéria confinada apenas à tradição constitucional que está a merecer avanço diante da realidade que se presencia no país.

1. Fundamentação Constitucional e Doutrinária

A qualificação para o exercício de cargos jurídicos no Brasil possui sede constitucional, exigindo notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 101, CF/88). De acordo com José Afonso da Silva (2021), esses conceitos remanescentes demandam avaliação técnica rigorosa do indicado, pois são fundamentais à legitimidade institucional e à segurança social^[1].

2. Juramento e Ausência de Engajamento Ético

O juramento de cumprir a Constituição e as leis permanece um rito indispensável, mas desprovido de força real quando não acompanhado de comprometimento. A formalidade, isoladamente, não garante a observância dos princípios democráticos institucionalizados.

3. Poder, Moderação e Legitimidade

No pensamento de Hans Kelsen, a democracia representa um mecanismo onde normas, e não juízos de valor, legitimam a autoridade. Em **Teoria Pura do Direito** (1934), Kelsen delinea o direito como um sistema normativo que se impõe por sua estrutura e coerência interna^[2] — reforçando a ideia de que o exercício legítimo do poder requer contenção normativa, não arbitrária.

4. Responsabilização Jurídica e Institucional

A desqualificação superveniente requer respostas firmes:

- **Responsabilização penal**, em especial nos casos de prevaricação;
- **Sanções administrativas e civis**, como previsto na Lei de Improbidade (Lei 8.429/92) e no art. 37, § 4º, da CF;
- **Processo de impeachment ou crime de responsabilidade**, para autoridades do mais alto escalão.

5. O Conceito de Desqualificação Superveniente

Chamo de **desqualificação superveniente** a situação em que um agente, mesmo inicialmente qualificado formalmente, perde a aptidão moral e institucional por meio de condutas incompatíveis com sua investidura. Essa perda deve ensejar a responsabilização e, se necessário, a **requalificação**, inclusive a revisão de credenciais por parte de instituições formadoras.

Considerações Finais

A **desqualificação superveniente** não é mero exercício retórico, mas exige mecanismos efetivos de responsabilização e preservação da legitimidade constitucional. A academia e as instituições devem repensar critérios formativos, inserindo avaliações ético-institucionais contínuas para assegurar que investiduras jurídicas mantenham-se vinculadas ao compromisso com o Estado Democrático de Direito.

^[1] SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 45. ed., São Paulo: Malheiros, 2021.

^[2] KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*, 8. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Bibliografia:

- **SILVA, José Afonso da.** *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021.
- **KELSEN, Hans.** *Teoria Pura do Direito*. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- **CANOTILHO, José Joaquim Gomes.** *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed., 5. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2008.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O LEGISLATIVO DE COSTAS
fevereiro 6, 2020
Em "Opinião"

A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO STF EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL NO DIA DA FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL
agosto 11, 2025
Em "Ensaios"

A DISFUNÇÃO CONSTITUCIONAL
abril 18, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A FLORESTA E AS ANTAS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A DESQUALIFICAÇÃO SUPERVENIENTE

A FLORESTA E AS ANTAS

A JUSTIÇA DOS LIKES

A INELEGIBILIDADE SUPRALEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI MAGNITSKY A CIDADÃOS BRASILEIROS

ADEUS, MESTRE PAULO DE BARROS CARVALHO: UM TRIBUTO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA E HUMANA

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**
- O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**